

Artigo científico

Referência: Pereira, L. (2024). O protecção e interesses estratégicos do oceano Índico moçambicano: alternativas nacionais e cooperação internacional. *Revista Dissertação*, 1(1), e110005. <https://ojs.dissertação.com.br/index.php/revistadissertação/article/view/9>

O protecção e interesses estratégicos do oceano Índico moçambicano: alternativas nacionais e cooperação internacional

Introdução

**Lilamo Fátima
Ribeiro de Matos
Pereira**

Coordenadora do Curso de
Licenciatura em Ciência Política
e Relações Internacionais

lilamopereira@unisced.edu.mz

O artigo analisa a crescente presença militar na costa de Moçambique e suas implicações para a segurança nacional e a soberania do país (Morier-Genoud, 2020). A militarização costeira é explorada como resposta aos desafios geopolíticos, incluindo a protecção de recursos naturais e a defesa contra ameaças como pirataria e extremismo religioso, particularmente em Cabo Delgado (Schoeman, 2019). A pesquisa investiga ainda os interesses estratégicos de potências estrangeiras na região, especialmente devido à exploração de gás natural na Bacia do Rovuma (Alden & Chichava, 2021; Vines, 2012).

Metodologia

O estudo adopta uma abordagem qualitativa, com análise documental baseada em relatórios de organizações internacionais como a ONU e a SADC (Bueger & Edwards, 2020). As fontes secundárias incluem literatura académica sobre segurança marítima e soberania nacional (Acharya, 2018).

Resultados e Discussão

A militarização do litoral moçambicano é impulsionada por três factores principais: (1) segurança dos recursos marítimos e integridade territorial (Kaplan, 2010); (2) intervenção de forças estrangeiras, como Ruanda e a SADC, para conter insurgências (Morier-Genoud, 2020); e (3) a presença de potências como China e Índia, que disputam influência no Oceano Índico (Chaturvedi & Rumley, 2015).

Tabela 1 - Atores envolvidos e seus interesses.

Atores	Interesses
Governo Moçambicano	Segurança nacional e protecção dos recursos naturais (Vines, 2012).
SADC e Ruanda	Apoio militar contra insurgências e estabilidade regional (Schoeman, 2019).
Empresas petrolíferas	Exploração sustentável de gás natural (Neethling, 2021).
Potências externas (China, Índia, EUA)	Controle de rotas marítimas e recursos energéticos (Kaplan, 2010).

Tabela 2 - Alternativas estratégicas.

Alternativa	Vantagens	Desvantagens
Fortalecimento da Marinha Nacional	Maior autonomia na defesa (Bueger & Edwards, 2020).	Alto custo de manutenção (Neethling, 2021).
Cooperação Militar Regional	Segurança compartilhada (Schoeman, 2019).	Risco de dependência externa (Morier-Genoud, 2020).
Regulação e Monitoramento Internacional	Redução de abusos (Acharya, 2018).	Perda parcial de soberania (Vines, 2012).
Desmilitarização Parcial	Menor tensão diplomática (Kaplan, 2010).	Aumento da vulnerabilidade (Bueger & Edwards, 2020).

Conclusão e recomendações

A militarização costeira de Moçambique apresenta tanto oportunidades quanto desafios para a segurança e a soberania nacional. A solução mais equilibrada passa pelo fortalecimento da Marinha moçambicana com apoio logístico regional e pelo estabelecimento de regulamentações claras para a presença de forças estrangeiras. O país deve adoptar uma política externa activa que equilibre cooperação e autonomia estratégica.

Referências

- Acharya, A. (2018). *Constructing Global Order: Agency and Change in World Politics*. Cambridge University Press. <https://books.google.co.mz/books?id=s81MDwAAQBAJ>
- Alden, C., & Chichava, S. (2021). *Cabo Delgado: «Al Shabab/État Islamique» et la Crise en Afrique Austral/Cabo Delgado: 'Al Shabaab/ISIS' and the Crisis in Southern Africa*
- Bueger, C., & Edwards, T. (2020). Beyond seablindness: a new agenda for maritime security studies. In M. D. Evans & S. Galani (Eds.), *Maritime Security and the Law of the Sea* (pp. 25-47). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781788971416.00007>
- Chaturvedi, S., & Rumley, D. (2015). The future for Indian Ocean cooperation. In *Geopolitical Orientations, Regionalism and Security in the Indian Ocean* (pp. 300-314). Routledge. <https://doi.org/10.1080/19480881.2021.2025684>
- Kaplan, R. D. (2010). *Monsoon: The Indian Ocean and the Battle for Supremacy in the 21st Century*. Black Incorporated. <https://books.google.co.mz/books?id=7fO9ngEACAAJ>
- Morier-Genoud, E. (2020). The jihadi insurgency in Mozambique: origins, nature and beginning. *Journal of Eastern African Studies*, 14(3), 396-412. <https://doi.org/10.1080/17531055.2020.1789271>
- Neethling, T. (2021). Natural gas production in Mozambique and the political risk of Islamic militancy. *The Thinker*, 89(4), 85-94. <https://doi.org/10.36615/thethinker.v89i4.693>
- Schoeman, M. (2019). *South Africa's role in Africa's regional security and cooperation Seminar on Southern Regional Powers in a Changing Global Order*, IESP 9-10 September 2019, São Paulo, Brazil. <https://iesp.uerj.br/wp-content/uploads/2019/09/Schoeman.docx>
- Vines, A. (2012). Opportunities and challenges in Africa's changing energy landscape. In *Oxford Energy Forum* (Vol. 90). Oxford Institute for Energy Studies. <https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:6f67cbb4-ec44-47f5-b000-0cb57a205a40>

Atenciosamente,

Dr. Edgar M Cambaza

Director de Pesquisa e Extensão

Beira, 6 de Fevereiro de 2025